

УДК 908

**СЕМЕЙНЫЕ И ЛИЧНЫЕ АРХИВЫ КАК ИСТОЧНИК
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

**FAMILY AND PERSONAL ARCHIVES AS A SOURCE
FOR STUDYING THE HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR**

Петров А.А.

Petrov A.A.

*Лицей № 8 г. Солнечногорска Московской области
Lyceum No. 8 of Solnechnogorsk, Moscow Region*

Аннотация. В статье рассматриваются семейные и личные архивы, в которых нередко сохраняются различные оригинальные документы. На примере анализа записной книжки, почтовой карточки и дневника показывается отдельная история провинциальных городов, в том числе Торопца Калининской (Тверской) области. Эти сведения дополняют общую картину истории Великой Отечественной войны.

Abstract. The article examines family and personal archives, which often contain various original documents. Through the analysis of a notebook, a postcard, and a diary, it presents a unique history of provincial towns, including Toropets in the Kalinin (Tver) region. This information adds to the overall picture of the history of the Great Patriotic War.

Ключевые слова: архивы, Великая Отечественная война, дневники, путевые заметки, Торопец.

Key words: archives, Great Patriotic War, diaries, travel notes, Toropets.

При научном краеведческом изучении какого-либо локуса нередко исследователи могут проводить не только его полевые обследования, но и работать с различными архивами – как государственными, так и частными, в том числе семейными и личными. Так, фольклорист и этнограф Л.М. Концедайло, подчеркивая их культурно-историческую ценность, указывала, что к началу XX столетия в Тверском регионе у отдельных краеведов (например, у Н.В. Николаевой из Нелидово, А.А. Грачевой из Максатихи, З.А. Антимоновой из с. Еськи Бежецкого района, В.Н. Веселова и В. Комкова из Сандовского района, Б.Ф. Купцова и Г.М. Сазановой из Весьегонского района и др.) накопился значительный материал, который, безусловно, нуждается в своевременном описании и обязательном сохранении в дальнейшем [3]. Заметим, что, к сожалению, зачастую такие архивы, которые затем переходят к наследникам, уничтожаются, хотя существует и практика их издания, в том числе по типу самиздата [1].

Благодаря многолетней краеведческой деятельности в нашем распоряжении оказался ряд документов, связанных с Великой Отечественной войной, в которых отображены в том числе бытовые впечатления очевидцев, дополняющие общую историю событий этого периода. Так, в записной книжке П. Тихомирова, которую он вел в 1945 г. [2], находим описания освобожденных советских городов Смоленской и Калининской (ныне Тверской. – А.П.) областей. Приведем характерную цитату из этого исторического документа: «30 августа. Утром приехали в Оршу. В 10 ч. утра выехали на раб.[очем] поезде из Орши. В 6 ч. веч.[ера] были в уничтож.[енном] Смоленске. От Орши все деревни, станции полностью уничтожены.

31 августа. Пятница. Прибыли в уничтож.[енный] г. Вязьму. Здесь остались ожидать автомашины до Белого. Здесь нам выдали продуктов.

1–5 сентября. До сего дня все ожидали автомашины. Не дождавшись которой сегодня выехали поездом на Нелидово ч[е]рез Ржев. В 9 ч. веч.[ера] прибыли в Ржев.

6 сентября. Выехали в 12 ч. дня из Ржева и вечером прибыли в Нелидово. Машин не было – почему остались ночевать на вокзале.

7 сентября. В 12 ч. дня выехали на машине в Белый. Приехал в 4-ом часу в совершенно уничтоженный г. Белый, где на месте нашего дома нашел пустое место без всяких признаков его. И лишь рядом на месте двора стояла построенная неб.[ольшая] хатка с двумя окошками на улицу. Здесь начали кое-где строить подобные хатки. Много живут в землянках. Остановился у Веры – служащей кино (и теперь она работает там).

8 сентября. Подал телеграмму отцу в г. Почеп. Адреса семьи не знаю. Говорят, они в Башкирии.

9 сентября. Воскресенье. Хожу по городу. Смотрю мрачную картину опустошения. Сегодня здесь был базар. Все очень дорого. Знакомых здесь осталось мало. В Белом в настоящее время живет около 2000 чел.[овек] – и то в большинстве приехавшие из деревень, главн.[ым] образом, почему-то из менее пострадавшего Понизовского с/совета. Все дни льют дожди и не представляется возможности сходить за грибами и орехами, которых много» [2, л. 15 об. – 18].

Как видим, здесь отображены подробности транспортного (дорожного) сообщения, переданы впечатления от цен, состояние освобожденных населенных пунктов, погода и урожайность этого года.

Благодаря проекту «#Торопецкаястарина» [7], который мы ведем с 2020 г. в социальной сети «ВКонтакте», зачастую нам становятся доступными не только фотоматериалы из семейных архивов, но и ряд личных документов. Так, удалось ознакомиться с дневником торопчанина Геннадия Сергеевича Орлова, который начал вести его накануне Великой Отечественной войны. На момент нашего изучения этот семейный документ находился у сына Г.С. Орлова – Сергея Геннадьевича Орлова в Санкт-Петербурге¹. Сергей Геннадьевич в воспоминаниях пишет: «Отцу был тогда пятнадцатый год и жил он в [...] доме под номером 42 в Торопце по улице Широко-Северной (сохранила дореволюционное название. – А. П.). Родился Гена тут же после двух сестер в 1926 г. Дед по отцовской линии жил неподалеку в доме 28, кажется, тремя домами ближе к Советской, и занимался Михаил Орлов извозом, то ли в городе, то ли по более дальним маршрутам, – неизвестно, но личных лошадей держал. Их же и сразу экспроприировала новая власть, после 1917 г. На какие средства воспитывал бы Михаил Васильевич пятерых детей – неизвестно, к счастью, все они уже встали на ноги» [4, л. 1]. Далее С.Г. Орлов сообщает: «Самый младший Сергей, призванный в 1916 г. на Первую мировую войну, после революции вернулся домой. Как и отец, стал *транспортником*, пойдя на железную дорогу. Познакомился с гимназисткой Зиной Лаврентьевой – дочерью сапожных дел мастера Василия Ивановича Лаврентьева. Их дом, где одновременно располагалась мастерская, был под номером 56 по ул. Ленинградской (ранее – ул. Санкт-Петербургская. – А. П.) – напротив храма Рождества Богородицы. Семеро детей: пять ребят и две девочки – Зина и Маша – было в семье Лаврентьевых. В 1919 г. Сергей и Зина обвенчались. Новая семья стала строить свой дом на Широко-Северной недалеко от Орловых-старших. В нем появились девочки – сестры Валя и Маша, а потом в 1926 г. и сын, родившийся на праздник архистратига Михаила. Казалось бы, выбор имени predetermined, однако на крещении в Всехсвятской церкви² священник сказал: «Я – Геннадий, и он тоже пусть будет Геннадий» [4, л. 1].

Дневник, кроме авторской жанровой идентификации, имеет подзаголовок «В дни Великой Отечественной войны». То, что С.Г. Орлов указывает, кто его «автор», указывает отчасти на литературную традицию ведения этих записей. Обозначение на обложке сокращений «ст.[анция] Торопец» (дублируется в конце первой части записей) и «осм.[оторщик] ваг.[онов]» говорит о важности именно этого социального статуса, связанного с железной дорогой, для формирования идентичности подростка, который начал вести этот документ. Дневник состоит из отдельных частей – разных тетрадных блоков в клетку, велся чернилами (в том числе самодельными) разного цвета. Последняя запись в первой части сделана 5 декабря 1942 г., а продолжение начинается 7 декабря за этот же год в тетрадке (блоке), которая, видимо, изначально использовалась в учебном процессе, т. к. здесь мы наблюдаем тему «Европа и Сев.[ерная] Америка накануне Французской революции».

Первая запись в дневнике сделана 5 июня 1941 г.: «Наконец-то я сдал последнюю географию. Теперь можно будет целое лето... гулять. Скоро поеду с папкой в Калинин. Он уже обещал, что возьмет меня, если я сдам испытания на хор.[ошо] и отл.[ично]. Вот я и решил вести записи, что я сделаю за лето, что увижу и где побываю (в настоящее время городу вернули историческое название – «Тверь». – А. П.) [5, л. 1]. Как видим, в самом начале дается мотивировка необходимости письма, а события, которые будут описаны далее, определили заглавие, которые обычно не даются подобным записям. При этом дневник ведет подросток, что отражается на содержательной, тематической, эмоциональной и других характеристиках текста (безусловно, что здесь есть орфографические и пунктуационные ошибки, а также представлена диалектная и разговорная лексика, что требует отдельного описания). Отметим также, что благодаря этому документу сохранились сведения, описывающие Торопец как накануне, так и после его оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Так, сообщается,

¹Автор выражает признательность Сергею Геннадьевичу за возможность ознакомления с этим документом.

² Отметим, что к храму Рождества Пресвятой Богородицы была приписана кладбищенская церковь Всех святых [8, с. 19].

что с третьего августа этого же года начинаются активные налеты на город: «Сегодня была первый день [бомбежка], горела [железно-дорожная] станция, горел [военный] городок. Рвались всю ночь снаряды, что только было трудно описать. А я от всего этого убежал за город к бойне и там просидел всю ночь. Утром пришел домой и пошел на станцию. Там почти все сгорело: депо, камера хранения, магазин, санаторий, 5 казарм, бригадная. Сгорело 2 эшелона боеприпасов, много вооружения и имущества. Кидал [враг] листовки, содержание которых описывать нельзя» [5, л. 1–1 об.].

Сохранились и другие свидетельства очевидцев о бытовой жизни Торопца этого периода. Так, в нашей личной коллекции есть почтовая карточка, отправленная М.М. Шулиным Е.И. Шулиной в Свердловск из Торопца (полевая почта воинской части № 545) 15 августа 1941 г., о чем свидетельствует почтовый штемпель. Само письмо написано 14 числа и содержит не только личные впечатления автора о городе, но и, например, термины родства-свойства, с которых после приветствия начинается текст: «Здравствуйтесь дорогие мои: мама, папа, сестры и брат! Здравствуйтесь все домочадцы! Шлю вам всем свой сердечный привет и желаю здоровья. Нахожусь в г. Торопец, Калининской обл.[асти] – в тылу, так сказать. Городок маленький! и грязный! Не то, что наш. Ну, родные!.. Крепко я соскучился по вас и по своей семье, но вот враг будет бит, и мы все будем вместе, – тогда отпразднуем свою победу, а пока, конечно, рано о ней думать. Как вы там на Урале поживаете – спокойнехонько, наверно, или приходится много работать? Самое главное – питание – хорошо ли вас снабжают – картошка-то, наверно, еще не выросла? А в Торопце уже продают. Меня очень интересует и волнует ваша жизнь – особенно Леня – дома ли он? Хорошо, если да. Ну, родные мои, опишите мне все-все. Мих.[аил] Ник.[олаевич] – привет! Как нынче рыбалка – клюет? Шлю привет Шуре, Тоне, Илюхиным. Целую всех: племянницу и племянников. Мама и папа, Зоя и Лида, крепко вас обнимаю и целую. Миха» [6, л. 1 об.].

К концу августа бои стали проходить у Торопца, о чем свидетельствует запись в дневнике Г.С. Орлова от 28 числа этого месяца: «Немец уже совсем близко, бой идет км в 10 от города, слышна ружейная и пулеметная стрельба. С утра собираемся к бегству, поедем на лошади в деревню вместе с бабушкой. Все оставшиеся вещи снесли к папиной бабушке, она никуда не поедет. В городе невероятная паника. Отступает войско, отъезжают мирные жители. Немецкие самолеты летают чуть ли не по крышам и стреляют по бегущим из пулеметов. К вечеру погода испортилась, пошел мелкий дождь. А немец все ближе и ближе, вот уже загорелись окружные деревни, небо окрасилось заревом пожара. Последние минуты прощанья. Прощай! любимый город, где я родился. Прощай! дом, где я вырос. Прощай все. А мы уезжаем неизвестно куда. Отправляемся ровно в 7 часов вечера. Мама с бабушкой плачут, прощаясь с соседями и с тетей Маней. Мы с дедушкой правим лошадьми и двигаемся по направлению д. Колдино. Наступила ночь. Бой стал стихать, только пожар разгорался все шире и шире» [5, л. 1 об. – 2].

Семья эвакуировалась в Кесову Гору Калининской (Тверской) области, а накануне возвращения, после освобождения Торопца, Г.С. Орлов 15 апреля 1942 г. записывает: «Ура! Наконец-то я опять увижу свой город. Как весело ехать домой. И погода как бы тоже рада: ярко светит солнце, весело журчат ручейки, а мы сейчас отправляемся на станцию, чтобы через час покинуть навсегда Кесову Гору. Поезд уже стоит на станции. Ну что ж, нужно уходить, мама пошла уже на станцию. Я сейчас один. Какой грустный вид имеет сейчас наша комната, где мы прожили почти 8 месяцев. Все кругом пусто, гнетущая тишина, только сверчок где-то на печке выводит свою постоянную мелодию. Ну ладно, надо кончать, теперь продолжим в Торопце. До свидания, Кесова Гора» [5, л. 4 об.].

В следующей записи переданы подробности и впечатления от возвращения, так, от 20 апреля 1942 г. читаем: «Наконец мы в Торопце. Как он изменился за мое отсутствие. Сегодня в 7 часов утра мы прибыли на станцию. За дорогу ничего не произошло. Поезд остановился напротив станции. Первое, что бросается в глаза, – это разрушенный вокзал. Выходим на площадь. Здесь почти вся привокзальная площадь заставлена разбитыми немецкими машинами, орудиями, сожженными танками. Весь лес, находившийся около станции, вырублен немцами. Идем сперва к бабушке. Как все рады нашему приезду. Не успели мы позавтракать, как началась бомбежка. Здесь, говорят, он [т. е. враг] летает по три раза в день» [5, л. 4 об. – 5.].

О том, что происходило в освобожденном Торопце, свидетельствует запись от 1 июля 1942 г.: «Оборонные работы не прекращаются. Сегодня сняли с работы несколько человек, в том числе и меня, и отправили на оборонные работы. Сейчас работаем непосредственно в городе. Делаем пулеметные гнезда в домах, в сараях. Делаем доты и дзоты на перекрестках улиц. Самый большой дот возведен на перекрестке Советской улицы с Октябрьской. Это пулеметный дот с 4-мя амбразурами с подземным ходом, который идет через всю улицу и выходит в саду возле памятника Ленину [ранее памятник В.И. Ленину размещался в другом

месте – ближе к церкви Иоанна Предтечи. – А. П.]. Внутри стены сделаны из железобетона, сверху опущен стальной купол 300 мм толщиной, поверх которого наложен лес в 3 наката. Это все засыпано землей и выложено булыжником» [5, л. 5 об.].

Записи этой части дневника заканчиваются 5 декабря 1942 г., а следующие начинаются с 7 числа этого же месяца и продолжаются до 14 июня 1943 г. с дальнейшим указанием на то, что последующие «строки посвящены моей 25-ти дневной жизни за чертой своего родного города в военных лагерях “Кофтырь” близ гор.[ода] Кимры Калининской области на берегу великой Волги...» [5, л. 22]¹.

Таким образом, представляется перспективным описание и изучение семейных и личных документов для наиболее полного и точного отражения событий Великой Отечественной войны.

Источники и литература (References)

1. Из личного архива семьи Виноградовых: Письма с фронта / Сост. С. Кожанова, М. Голубева. Нелидово: б/и, 2010. 48 с.
2. Записная книжка П. Тихомирова, 1945 г. 29 л. // Архив А.А. Петрова.
3. Концедайло Людмила. Личные архивы – кладезь истории // Вече Твери. 2007. 5–11 октября. № 147 (4117). С. 18.
4. Машинопись «Слово об отце» С.Г. Орлова / Архив А.А. Петрова.
5. Орлов Г.С. Дневник «В дни Великой Отечественной войны». Рукопись. 23 с. // Архив А.А. Петрова.
6. Почтовая карточка М.М. Шулина // Архив А.А. Петрова.
7. Торопецкая старина // URL: <https://vk.com/toropetskayastarina> (дата обращения 29.06.2025).
8. Шукин В.Д. Церкви города Торопца Псковской епархии // Торопецкая старина: Историко-краеведческий альманах / Ред.-сост. А.А. Петров. Вып. 1. Тверь: Издательство ТвГУ, 2021. 40 с.

¹ Далее читаем: «Эти записи я вел каждодневно с момента моего отъезда из гор. Торопца до прибытия в гор. Торопец.

15 июня 1943 г. Сходил в город обменял хлебную карточку на рейсовую. Потом пошел в райвоенкомат. Там прошли комиссию. Дали винтовку, лопатку и уч.[ебную] мушку. Затем пошли на станцию. Погода, как назло, испортилась – моросил мелкий дождик. Ну да ладно – это неплохо – можно надеяться, что фриц не очень будет беспокоить в дороге. В 4 ч. 30 мин. отправились. “Что-то ждет” меня впереди: хорошее или плохое?» [5, л. 22 об.].